

TARIXIY REALIYALARNING TARJIMADA PRAGMATIK ASPEKTLARI

Ro'zixol Beknazar qizi Panjiyeva

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: panjiyevározixol@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada tarixiy realiyalarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishning lingvistik va pragmatik aspektlari tahlil qilinadi. Tarjimada tarixiy realiyalarni to'g'ri ifodalash muhimligi, ularning tasnifi va tarjima usullari yoritiladi. Pragmatik jihatdan realiyalarni to'g'ri tarjima qilish uchun kontekstni saqlash, qo'shimcha izoh berish va madaniy moslashtirish kabi strategiyalarning ahamiyati ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari tarixiy realiyalar tarjimasini bo'yicha samarali yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarjima nazariyasi, realiyalar, tarixiy realiyalar, tarjima strategiyalari, pragmatika, madaniy tafovut, lingvistik ekvivalentlik, izohlash, transliteratsiya, madaniy moslashtirish.

ABSTRACT:

This article analyzes the linguistic and pragmatic aspects of translating historical realias from English into Uzbek. The importance of accurately representing historical realias in translation, their classification and translation methods are highlighted. The importance of strategies such as preserving the context, providing additional explanations, and cultural adaptation for accurately translating realias from a pragmatic perspective is emphasized. The results of the study serve as an important theoretical and practical basis for developing effective approaches to the translation of historical realias.

Keywords: translation theory, realias, historical realias, translation strategies, pragmatics, cultural difference, linguistic equivalence, interpretation, transliteration, cultural adaptation.

Realia (lotincha realitas – "haqiqat", "mavjudlik") – muayyan xalq, millat yoki tarixiy davrga xos bo'lgan tushuncha, hodisa, buyum yoki atama bo'lib, boshqa tillarda aniq ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Realialar odatda geografiya, madaniyat, tarix, siyosat, din va ijtimoiy hayot bilan bog'liq bo'ladi.[1]

Realiyalar o'z mohiyati, xususiyatlari va vazifalariga ko'ra terminlarga o'xshab ketadi. Termin ta'rifi xususida ilmiy adabiyotlarda ko'pdan-ko'p mulohazalar bildirilgan. Deyarli barcha ta'riflarda termin maxsus ilmiy-texnikaviy tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi tarzida tavsiflanadi. O.Vinokurning fikricha, termin har doim aniq va ravshan. Terminlar sistemasi tili ongli shakllantiriladi. Zero, termin o'z-o'zidan, stixiyali tarzda paydo bo'lmaydi, balki zarurligi, jamiyatda unga ehtiyoj mavjudligi bois yaratiladi. Bir qaraganda realiya terminlarga juda yaqin turadi. Terminlar aniq belgilangan muayyan predmethodisaning birgina ma'noda kelishini ifodalaydi. Terminlarning sinonimlari bo'lmaydi. Ular ko'pincha chet tilidan kirib kelgan so'z yoki so'z birikmalari bo'ladilar. Ular tarixan chegaralangan bo'ladilar. Ammo ana shu jihatlarning ko'pchiligi realiyalarga ham daxldor. Biroq realiyalar leksik jihatdan chegaralanmagan bo'ladilar. Bir qator leksik birliklar mavjudki, ularni bir paytning o'zida ham realiyalarga, ham terminlarga mansub deyish mumkin. A.D.Shveytser o'z tadqiqotlarida hatto termin-realiya tushunchasini birga qo'llaydi. [5]

Tarjima jarayonida realiyalar muhim lingvistik va madaniy hodisalardan biri hisoblanadi. Tarixiy realiyalar ma'lum bir xalq, davlat yoki davrga xos bo'lgan atamalar, tushunchalar, unvonlar, madaniy hodisalar va boshqa tarixiy elementlarni ifodalaydi. Ular ko'pincha tarjimada muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi, chunki har bir til va madaniyatda ularning ekvivalenti mavjud bo'lmasligi mumkin.

Tarixiy realiyalar tarjimasini turli madaniy kontekstlar va tarixiy davrlar o'rtasidagi tafovutlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Ingliz tilidagi tarixiy realiyalarni o'zbek tiliga tarjima qilishda, tarjimon pragmatik jihatlarni inobatga olishi va muqobil usullardan foydalanishi kerak. Ushbu tezisda tarixiy realiyalarni tarjima qilishning asosiy muammolari, tarjima strategiyalari hamda pragmatik tafovutlar muhokama qilinadi.[3]

Realiyalar tarjimada bir qancha muammolar keltirib chiqaradi. Realiiyalar aniq tarixiy va madaniy kontekstga ega bo'lgan atamalar bo'lib, ular boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Ular odatda uch guruhga bo'linadi:[4]

Geografik realiyalar – ma'lum bir hudud, joy nomlari va tabiiy geografik obyektlar bilan bog'liq tushunchalar. Masalan: Stonehenge → Stounhench (Buyuk Britaniyadagi yodgorlik), Tower of London → London minorasi.

Ijtimoiy realiyalar – davlat boshqaruvi, ijtimoiy tuzum, unvon va lavozimlar bilan bog'liq tushunchalar. Masalan: Duke → Gersog, Vassal → Vassal (o'rta asrlardagi feodal tobelik tizimi).

Madaniy realiyalar – xalq urf-odatlarini, kiyim-kechaklari, taomlari va madaniy qadriyatlarini bilan bog'liq atamalar. Masalan: Thanksgiving → Shukrona kuni (AQShda nishonlanadigan bayram), Kilt → Kilt (Shotland milliy kiyimi).

Diniy realiyalar – ma'lum bir din yoki diniy an'analar bilan bog'liq tushunchalar. Masalan: Crusades → Salib yurishlari, Puritans → Puritanlar

Tarjimada bu realiyalarni to'g'ri ifodalash muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ularning noto'g'ri talqini tarixiy yoki madaniy noaniqliklarga olib kelishi mumkin.

Tarixiy realiyalarning tarjima qilishning turli strategiyalari mavjud bo'lib, ularni tarjima qilishda quyidagi asosiy usullardan foydalaniladi:

To'g'ridan-to'g'ri tarjima – realiyaning so'zma-so'z ekvivalenti mavjud bo'lsa, bevosita tarjima qilinadi. Masalan: House of Lords → Lordlar palatasi

Transliteratsiya va transkripsiya – original shakl saqlanib, tovushiga mos yoziladi. Masalan: Samurai → Samuray

Izohlash (ekspansiya) – atamaning ma'nosi kengroq izohlab tarjima qilinadi. Masalan: Thanksgiving → Shukrona kuni, Amerika xalqlarining an'anaviy bayrami

Muqobil atamalar bilan almashtirish – tarjimada ekvivalenti mavjud bo'lmasa, yaqin ma'nodagi so'z bilan ifodalanadi. Masalan: Vassal → Qaram shaxs, Knight → Ritsar yoki bahodir[4]

Tarjima usullarining turli afzallik va kamchiliklari mavjud. To'g'ridan-to'g'ri tarjima aniq ma'lumot beradi, lekin madaniy o'ziga xoslik yo'qolishi mumkin. Transliteratsiya original nomni saqlaydi, lekin tushunarsiz bo'lishi mumkin. Izohlash aniqroq tushuncha beradi, lekin matn hajmini oshiradi. Muqobil so'z tanlash tarjimini moslashtiradi, lekin tarixiy ma'lumot yo'qolishi mumkin.[2]

Tarjima nafaqat lingvistik ekvivalentlikni, balki pragmatik jihatlarni ham hisobga olishi kerak. Tarjimada quyidagi pragmatik muammolar yuzaga keladi: madaniy tafovutlar – ba'zi tushunchalar boshqa tilda mavjud emas, shuning uchun izoh yoki moslashtirish talab etiladi. Kontekstga bog'liqlik realiyalar turli tarixiy sharoitlarda turlicha ma'no kasb etishi mumkin. Ekvivalentlik muammosida esa ba'zi realiyalar o'zbek tilida mos ekvivalentga ega emas.

Tarixiy realiyalar tarjimasida pragmatik moslashuv matn mazmunini saqlagan holda, uni qabul qiluvchi til va madaniyatga moslashtirish jarayonidir. Chunki har bir xalqning tarixiy atamalari, hodisalari va madaniy fenomenlari boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, tarjimon pragmatik yondashuv asosida transliteratsiya, izohlovchi tarjima, sinonimik almashtirish va madaniy moslashtirish kabi strategiyalardan foydalanishi lozim. Masalan, "qovoq-tandir" yoki "mahalla" kabi o'zbek realiyalari ingliz tilida

tushunarli bo'lishi uchun qo'shimcha izoh bilan berilishi kerak (mahalla – a traditional Uzbek neighborhood). Shuningdek, tarixiy shaxslar unvonlari yoki davlat boshqaruv tizimiga oid tushunchalar tarjima qilingan tilning madaniy kontekstiga mos holda ifodalanishi lozim. Pragmatik moslashuvning to'g'ri qo'llanilishi tarjima matnining samaradorligini oshirib, uning tabiiy va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi.

Tarixiy realiyalar tarjimasida pragmatik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Tarjimonlar realiyalarning ma'nosini aniq yetkazish uchun turli strategiyalardan foydalanishlari lozim. Mazkur masalalarni chuqur o'rganish tarjima sifatini oshirishga yordam beradi va madaniy tafovutlarni yumshatishga xizmat qiladi.

References:

1. Mo'minov O. (2005). A guide to simultaneous translation. Tashkent.
2. Salomov G'. (1983). Tarjima nazariyasi asoslari. Tashkent. O'qituvchi.
3. Salomov G'. (1978). Tarjima nazariyasiga kirish. Tashkent. O'qituvchi.
4. Panjiyeva Ro'zixol Beknazar qizi. (2025). O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA JARAYONIDA TARIXIY REALIYALARNING PRAGMATIK TALQINI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 72(1), 43-45.
5. Швейцер А.Д.(1988). Теория перевода, статус, проблемы, аспекты. М.: Наука.
6. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya, darslik. – Tashkent 2019.